

冠状病毒作为政治因素：SARS-CoV-2 起源的中西版本及其治疗方法
Coronavirus as a Political Factor: Western and Chinese Versions of SARS-CoV-2
Origin and the Ways of Its Treatment

刘德佩 (Liu Depei), 科米萨罗夫·谢尔盖 (Komissarov Sergey)¹

Liu Depei,
PhD,
General Major of People's Liberation
Army of People's Republic of China
(retired),
Professor,
Shenyang Sport University,
China

Sergey A. Komissarov,
PhD,
Senior Researcher,
Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian
Branch of Russian Academy of Sciences,
Professor,
Chair of Oriental Studies and Confucius Institute
of the Humanitarian Institute of
Novosibirsk State University,
Russia

Article No / 物品編號 : 020310371

¹ Please send the correspondence to e-mail: sergai@mail.ru.

For citation (Chicago style) / 供引用 (芝加哥风格) :

Liu, Depei, and Sergey Komissarov. 2021. "Coronavirus as a Political Factor: Western and Chinese Versions of SARS-CoV-2 Origin and the Ways of Its Treatment." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 4, 020310371.

Versions in different languages available online: Chinese only (simplified).

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%202.%20020310371%20CHI-S.pdf>
<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.4.020310371>

Received in the original form: 18 August 2021
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 3 September 2021
Review outcome: 2 of 3 positive
Decision: To publish with major revisions
2nd review cycle ready: 22 November 2021
Accepted: 2 December 2021
Published online: 6 December 2021

ABSTRACT

Liu Depei, Komissarov Sergey. *Coronavirus as a Political Factor: Western and Chinese Versions of SARS-CoV-2 Origin and the Ways of Its Treatment.* From the very beginning of the coronavirus pandemic, debates about its origin became substantially ideologised. The main ideological competition comprises the opposition of the two poles, the West understood in the collective sense, and China. Despite the WHO Commission regarded the version of artificial SARS-CoV2- origin that escaped from the laboratory in Wuhan, the least probable, many Western politicians continued to use speculations about "Chinese biological weapon" in 2021. The Chinese authorities have countered these speculations with impressive successes in the fight against the epidemic and a willingness to engage with other countries through the new Health Road initiative. Confucian values are cited as one of the foundations of Chinese achievements, which, however, are of universal human significance. The article provides an overview of the current situation.

Key words: SARS-CoV-2, coronavirus origin, political competition, Confucian's ideology, PRC

摘要

刘德佩, 科米萨罗夫·谢尔盖。 冠状病毒作为政治因素: SARS-CoV-2 起源的中西版本及其治疗方法。从冠状病毒大流行的一开始, 关于其起源的辩论就被意识形态化了。主要的意识形态竞争包括西方和中国两极的对立。尽管世界卫生组织委员会认为从武汉实验室逃出的人工 SARS-CoV2 病毒是最不可能的, 但许多西方政客在 2021 年继续使用关于“中国生物武器”的猜测。中国当局在打击 2019 冠状病毒疾病斗争中取得了显著的成功。他们还向其他国家提出了新的健康之路倡议。儒家价值观被认为是中国成就的基础之一。但这些儒家基础具有普遍的人类意义。这篇文章概述了目前的情况。

关键词: SARS-CoV-2, 冠状病毒起源、政治竞争、儒家思想、中国

РЕЗЮМЕ

Лю Дэпэй, Комиссаров Сергей Александрович.

Коронавирус как политический фактор: Западная и китайская версии происхождения SARS-CoV-2 и путей его лечения. С самого начала пандемии коронавируса споры о его происхождении приобрели идеологический оттенок. Основное идеологическое соревнование развернулось между двумя полюсами: Западом, понимаемым в коллективном смысле, и Китаем. Несмотря на то, что Комиссия ВОЗ сочла версию искусственного происхождения SARS-CoV2, который якобы ускользнул из лаборатории в Ухане, наименее вероятной, многие западные политики продолжают использовать фразы о «китайском биологическом оружии» и в 2021 году. Этим обвинениям китайские власти противопоставляют впечатляющие успехи в борьбе с эпидемией и готовность взаимодействовать с другими странами в рамках новой инициативы «Путь здоровья». В качестве одной из основ китайских достижений называют конфуцианские ценности, которые, впрочем, имеют общечеловеческое значение. В статье дается обзор сложившейся ситуации.

Ключевые слова: SARS-CoV-2, происхождение коронавируса, политическое соперничество, конфуцианская идеология, Китайская Народная Республика

第一部分²

春节是中国人最为重要的节日。工作或生活在天南地北的人，只要有可能都会不惜万里之遥，赶回家去和亲人团聚一起过年。2020年1月20日距离除夕还有三天，我们三人（女婿、外孙和我）清早从广州乘飞机飞往沈阳。计划在沈阳与从波兰回国的妻子和女儿汇合，休息一夜后，再乘汽车去集安老家。飞沈阳的航班在烟台经停，我们在机场候机厅的电视上看到了有关武汉爆发新型肺炎疫情的消息，心头掠过一丝不安，但远远没达到震惊的程度。当晚全家在沈阳酒店休息，第二天早饭后，来接我们的车到了。一路车开的很快，途中接到沈阳朋友的电话说，沈阳市政府发布疫情公告，从当天10时起，将对进出沈阳的人员和车辆严格控制，没有特殊情况，将禁止出入。好险！如果我们迟几个小时出发，可就遇上大麻烦了！

我们的故乡是与朝鲜一江之隔的集安市，这是一个美丽的小山城，城市中心区的居住人口也就10万左右。大家都在为春节而忙着，一切都是那么有序，那么祥和。除夕当夜，电视上连续播放了武汉疫情严重，广州、上海、成都等地的医务工作者紧急乘专机飞往武汉救援的画面。人们有些紧张了，尽管当地还没有任何疫情的迹象。看到电视滚动的武汉疫情报道，人们开始为防疫作准备了。初三那天下午，我们去药店买口罩，发现口罩的价格飞涨，已经翻了20倍。原来2角钱1只的口罩竟卖到了3元。我们买了一包回家，担心家里人多恐怕不够用，决定再买些回来，再返回药店时那里已无口罩可买了！跑遍市内所有药店都是如此。接下来是人们涌进超市抢购米面、肉蛋等食品。各超市入口都有带着红袖标的执勤人员在检查每个人的体温和通行证，政府向每个家庭发一张只限一人的通行证，没有通行证是不许离开驻地的。

一边是人们心里的焦躁、恐慌；一边是每个交通出口执勤人员的认真和一丝不苟。夜里气温降至零下20多度，负责在路口检查的工作人员依然保持高度警惕在执勤。他们有些是政府的公务员、有些就是寒假回家过年的大学生志愿者。他们身上已经落了厚厚的积雪，不停地来回踱步取暖。但没有一丝懈怠，发誓要保卫家乡一方净土的平安。

² 第一作者，博士刘德佩。

武汉是中国中部最大的城市，是长江边上水陆空的交通枢纽。春节是中国最大的节日，是一年一度人口流动的高峰。在这个时候，这个地点爆发了疫情，恰如是被丢下一颗原子弹，灾难性后果可想而知。更为可怕的是我们对“敌人”还一无所知，不知道病毒藏在何处。我们唯一的防范手段，就是测量体温，在茫茫人海中找出体温升高的可疑人员。对病毒的战争实在是太难了。但我目睹了各级政府的动员能力和人们的高度自觉性，便坚信我们一定会战胜这突如其来的肺炎病毒的。当晚我写下了这样的诗句：

突发大战，阵靄遮天半。最恨暗敌识不辨，忍痛城封路断。
阴霾岂掩朝阳，中华愈铤益强。且看灭妖神器，人民大海汪洋。
(大意是：好像是一场战争突然爆发，战火和硝烟翻滚遮蔽了半个天空。
最可怕的是不知道病毒藏在哪里，只好阻断交通，将城市封闭起来。
乌云是不可能长久遮住太阳的。
从古到今，中华民族受到挫折都会变得更加坚强。
14 亿中国人团结一起如同汪洋大海，一定能战胜疫情。)

病毒还是来到了故乡！1 月 30 日上午，一位 10 天前从天津回到集安的男子发烧去医院看医生，值班医生立刻报告了集安市疫情防控中心。疫情防控中心因自己还不具备检查确诊的能力，立即派出全封闭的救护车将他送到通化市医院去确诊。不幸的是，这位男子被确诊为新型冠状病毒性肺炎！

当天下午市政府决定从 18 时开始，同武汉一样开始封城。所有居民除紧急就诊等情况之外，15 天内不得离开居所。一切食品和生活物质将由专人负责送到每家每户的门前，为保证不发生相互传染，送货人不与接货人接触，住户接到电话后自行到门外取回。

白天，所有路口的信号灯保持红色不变，路上几乎没有一个行人和车辆。入夜，庆祝春节的霓虹彩灯闪烁着，依旧映红半边天空，但街道上那松软的雪竟如此平静安详，连一个脚印都不见。

每年寒假回到北方都要去滑雪，这是我的运动偏好。如今只能从窗口远眺漫山遍野的白雪，望洋兴叹。于是我写下了这样一首诗：

千家万户宁，白絮堆山野。

疫孽敢偷生，再捂三层雪。
当年雪后欢，踏板群山越，
眺望自嘘唏，今吾笼中雀。

（大意为：千家万户的人们静悄悄的，漫山遍野堆满了新落下的白雪。
但愿厚厚的积雪将病毒掩埋，不让他再威胁人类。
每年下雪之后我都会非常高兴，我可以踏上滑雪板在山上滑行。
如今我好像是一只被关在笼子的小鸟，只能感叹外面世界的美好。）

马尔萨斯（Thomas Malthus）在他的著作中，曾指出地球上人口增长的速度，要超过人类生活资料增长的速度。当地球上人口数量大于人类生活所必需的生活资料的数量时，就会发生战争或瘟疫来减少一部分人口，使其达到新的平衡。战争是人类自己的行为，瘟疫则是上帝的行为。在被封闭的日子里，我也遐想过去真是人类做了什么错事，上帝要惩罚人类吗？

隔离如同软禁，被软禁的日子是难熬的。我们一家被限制在一百多平方米的房间之内，每天除了吃睡就是看电视。但人们没有绝望，所有市民都在通过电话和网络互相鼓励着，坚信一定会胜利的。

《圣经》里的“诺亚方舟”是人类的救命之舟。武汉在全国各地的支持之下，在 10 天之内就建造起来可容纳 2000 病人的，具有现代化医疗设施的“方舱医院”。生命至上。全国各地派出几万人的医疗队奔赴湖北和武汉，全力抢救每一个新冠病毒的感染者，从刚出生的婴儿到 90 多岁的老人，只要有一丝希望就不言放弃。一切生活和医疗费用，全部由政府承担。

在那些日子里，我们每天都要听那首描写苏联卫国战争的歌曲《我们需要一个胜利》（“Nam Nuzhna Odná Pobeda”）。被歌曲感动着，也被歌曲鼓舞着。

转眼到了学校开学的时候了，现实的情况是学生不可能到学校上课。感谢有网络的存在，担任大学讲师的女儿就每天对着电脑给她的学生远程讲课。体育运动是调剂生活必不可少的。我们就设计了一些适合在家里进行的体育游戏，来战胜单调的生活和增强体质。

三月份天气渐暖，冰雪融化，家乡的疫情终于被控制住了。我们也彻底结束了隔离生活，可以走出家门沿着河边散步了。天上的朵朵白云，和煦的春

风，清清的流水，世界真美好！

人们开玩笑地说，这次疫情改变了许多：将共产党员变成了战士（因为最危险最艰苦的地方，一定要由党员去）；将各个交通入口的保安员变成了哲学家（因为他们每天重复最多的话就是“从哪里来？要到哪里去？”这显然像哲学的基本问题）；将孩子的家长变成了教师。（学校不开学，孩子在家里，教学只好由家长来负责）。

愿疫情远去。愿世界重新找回从前的和平和宁静。

第二部分³

中国成为第一个与新型冠状病毒和第一个赢得这场战争的国家进行战争的国家。也就是说，第一批患者在 2019 年 12 月开始入院，并且已经在 2020 年 3 月 11 日，习近平主席抵达武汉并宣布胜利 (CGTN, 11.03.2020)。

战斗的开始与李文良医生的悲惨故事有关，他是第一个注意到一种不寻常疾病的人，并于 2019 年 12 月 30 日公开表达了他的假设。由于这一行为，他受到了行政处罚，但继续向病人提供援助，并于 2020 年 2 月 6 日死于新冠病毒 19 型，享年 34 岁 (Zhou 2020)。李文良医生显然受到了不公正的待遇，这是因为当地官员希望隐藏问题，以免任何事情干扰他们的舒适。谨慎的做法是，当局不仅要正式道歉，还要设立一个特别的李文良奖，以表彰对抗击 SARS-CoV-2 冠状病毒的巨大贡献，更广泛地说，是对研究和治疗新兴传染病的重大贡献。

在中国，类似的伪善官僚主义案件也曾多次发生。但总的来说，中国的行政机构表现出相当的灵活性和效率，这成为抗击 SARS-CoV-2 的重要因素之一。到 2020 年 1 月 20 日，已采取所有主要措施在武汉实行检疫，并在其他地区实行限制。当局决定在春节前夕（农历新年）向民众发出呼吁，这一事实表明了中国政府的重大决心以及国家与公民之间的高度信任。毕竟，在庆典筹备过程中引入的限制激怒了許多人。然而，当局采取了这一不受欢迎的步骤，

³ 第二作者，科米萨软洛夫·谢尔盖。

后来挽救了数千人的生命。与此同时，必要的数据已转交世卫组织处理，并在媒体上公布。

从记录第一批奇怪和不确定的病例到制定一整套控制和克服大流行局势的措施不到一个月。更重要的是，整个抗击 SARS-CoV-2 的行动在不到三个月的时间内完成。这表明国家结构的动员程度很高。相比之下，我们可以回顾 2020 年 3 月意大利的行政崩溃情况，当时中国已经应对了第一次疫情，并且能够预防第二次和随后的疫情。意大利当局在即将发生危险之前得到了警告。他们有几个月的时间准备，但他们没有表现出任何灵活有效的行政反应 (Besser 2020)。

有人指责中国政府在提供疫情信息方面过于迟缓，从而对整个世界造成巨大损害，因此不得不向国际社会支付罚款。让我们假设地承认，在早期阶段，中国当局隐瞒了一些有关该流行病的数据。但在所有西方国家，都有强大的科学分析中心和机构，它们不仅能够获得所有缺失的信息，而且能够在病毒研究方面取得重大进展。如果在 2020 年 1 月至 2 月仍有可能将世界上所有的麻烦归咎于“阴险”的中国人，那么在 2021 年 3 月这样做至少是鲁莽的。到 3 月份，中国几乎已经完成了其反病毒行动，而西方只是进入了积极遏制的阶段。

让我们谈谈数字。中国与冠状病毒进行了激烈的斗争，但人员损失相对较小：101,612 人患病(全世界共 125,249,769 人)，4,840 人死亡(共 2,753,125 人死亡)；根据 2021 年 3 月 16 日的最后一项指标。中国的人口损失比巴拿马或黎巴嫩要少(JHU 2021)。2021 年的新冠病毒控制动态证实了该国的稳定状况：自年初以来没有一例死亡，而且记录的病例（每天只有几到几十人）都与来自国外的人有关(China CDC 2021)。

强烈批评中国的国家的情况如何(Elanger 2020)？

美國人口比中國人口少 4.3 倍(CountryMeters 2021)。但美国的病例数量为 30079282 例。这是中国的 296 倍。美国死于新冠病毒-19 的人数是 546822。这是中国的 113 倍。英国：人口减少约 21 倍，病例为 43229222 例（42.5 倍），死亡人数为 126684 例（26 倍）；法国——人口减少 22 倍，病例 4484659 例（44 倍多），死亡 93535 例（19.3 倍多）；德国——人口减少了 17.3 倍，病例

减少了 2744608 例（增加了 27 倍），死亡人数减少了 75671 例（增加了 15.6 倍）；即使在相对繁荣的澳大利亚，人口也比中国少 56 倍，但病例数为 29239 例（仅比中国少约 3.5 倍），死亡人数为 909 例（比中国少 5.3 倍）。这些数字表明，西方主要国家在医疗质量和社会责任程度方面存在明显差异。同时，所有这些国家的新冠病毒统计数据都比中国差（单位人口）。最重要的是，在中国，死亡计数器一年前就停止了，而在其他国家，它仍在继续运转。简言之，中国领导人通过有力措施挽救了数百万公民的生命，而西方国家领导人尚未解决这一最重要的任务。

汉语有一个成语（短语单位），可以追溯到经典著作《孟子》（1A：3）：五十步笑百步。作战时后退了五十步的人讥笑后退了百步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错误，只是程度上轻一些，却毫无自知之明地去讥笑别人。孟子在与梁国统治者的对话中使用了这一形象。统治者谴责了愚蠢的士兵。在这里，我们看到了一幅比古代伟大的哲学家为清晰起见所提出的更令人惊奇的画面。伤亡人数最少的一支军队的士兵击退了敌人的进攻，并在建立了可靠的防御后，重新集结了他们的部队，以取得最后的胜利。其他大军的战士在敌人的攻击下不断撤退，遭受重大损失，但不能或不想以另一种方式作战。他们开始歇斯底里地指责自己的麻烦——不，不是敌人，这至少在某种程度上是可以理解的，尽管完全没有用——而是邻国军队，他们以“错误的方式”作战。在这里，不仅孟子，连孔子自己也几乎找不到任何意义。

从最新的出版物中可以看到世卫组织权威委员会的一份报告，该报告对需要进一步核实的病毒潜在来源提出了若干假设。委员会成员认为不太可能的唯一概念是该病毒的人工来源，据称该病毒是从武汉的实验室“逃逸”出来的(Mallapaty et al. 2021)。但几位科学家不同意这一结论，其中包括俄罗斯病毒学家沃尔奇科夫·帕维尔(Volchkov Pavel)。他没有参加委员会的工作。他没有访问武汉。尽管如此，他表示病毒很可能是从武汉的实验室逃出的，因为“显然，没有采取安全措施” (Izvestia, 23.03.2021)。我认为，针对中国同事的这种毫无根据的过失指控至少看起来是不道德的；特别是因为另一位参加委员会的俄罗斯病毒学家德德科夫·弗拉基米尔 (Dedkov Vladimir) 指出，“实验室的安排令人赞不绝口”，“很难想象会有什么东西

从那里漏出” (Fontanka, 04.02.2021)。

当然，专家们也要决定新型冠状病毒的起源。我的意图只是提醒大家，根据一个类似的情景，人类对过去几十年所有流行病的认识都发生了。最近出现了许多关于艾滋病传播的阴谋论。主要嫌疑犯当时是美国。这些指控理应以一无所获告终，因为它们不是科学的，而是纯粹的机会主义和民粹主义根源。目前的情况也是如此。

与其要求中国提供数万亿美元（中国无论如何都不会提供），倒不如明智地利用中国政府完全公开和免费提供的帮助。我们不是在谈论大规模运送卫生用品和派遣经验丰富的医生团队到有需要的国家工作，尽管在这方面也做了很多工作(Kuo 2020)。特别是，中国政府提出了一条新的项目：“一带一路”，即“健康之路”，以自由交流信息和产品，以治疗和预防严重的新发传染病，包括 SARS-CoV-2 冠状病毒。这一建议遭到了一些西方专家的批评(Brinza 2020)。该项目的人道主义性质以及对参与国的明显好处是如此明显，以至于不可能组织大规模的“反病毒运动”。但西方集体可能受益于中国在抗击冠状病毒方面积累的经验，这些经验可以适应不同的条件。

在列出决定中国抗击冠状病毒胜利的原因时，许多因素都很重要。

其中最重要的因素是孔子教义中的道德和伦理原则。我相信正是儒家范式决定了中国人民的团结和独特(Sassin et al. 2018: 289-291)，并对许多欧亚邻国和人民产生了重大影响。要务仁，義，信，禮，知，忠，勇 毫无疑问，它可以在动员社会克服这一流行病方面发挥重要作用。通常，这种哲学假设无法定量评估。以上列出的因素只能在大量人群中进行测试。根据一些作者的说法，东亚和东南亚国家的流行病学情况数据（其中许多机构与儒家规范有关）正好证实了应用儒家基本原则控制新出现的传染病的有益效果(Escobar 2020; Rošker 2021)。

孝道范畴的现状(孝) 尤其令人震惊的是，在当前的流感大流行期间，由于药物和设备短缺，突然大量感染者涌入，这再次引发了道德问题。在一些西方医院，有一些病例主要是向年轻人提供护理，因为老年人生病被认为是无望的。在美国，医务人员这些医院本应被提醒正义与平等，但在儒家范式的范围内，这样的案例是不可能发生的，因为孝道原则要求无条件地尊重长者

。“意大利发生的道德困境在台湾从未发生过” (Tai 2020: 42)。与西方相比，在中国和其他儒家国家，老年人在任何情况下都受到照顾 (Wang, Xing 2020)。

我们认为，在遏制 SARS-CoV-2 大流行、传统医学，特别是气功和太极拳在中国和一些儒家国家的大规模传播方面，还有一个因素值得我们注意。

多年来，数以百万计的人一直在练习这些复合体，其主要任务是培养真气，这在西医方面与免疫的概念相对应，在关键时刻，这一因素发挥了作用。这也很难量化。权威医学期刊上发表的关于各种中医方法（针灸、按摩、药物、饮食）有益使用的大量临床研究证实了我们的假设，但最重要的是气功和太极拳，用于预防和治疗新冠病毒，以及用于疾病后康复 (Dong et al. 2020; Feng et al. 2020; Huang et al. 2020; Law et al. 2021; Zhao et al. 2020)。中华人民共和国医学期刊上关于该主题的大量出版物可添加到该列表中。

结合彼此和西医的方法，这些做法有一个令人印象深刻的愈合效果。它们可以作为一个明确的例子，说明由传统保存下来的数百年的经验在任何时候都可以用来解决紧迫的问题，甚至是我们这个时代的流行病问题。

但从总体上看，应该认识到，抗击 SARS-CoV-2 大流行的最重要的不是价值观和数百年的传统本身，而是在其基础上形成的现代制度和前一时期的社会经济活动，包括考虑到最近抗击几种流行病（SARS 冠状病毒、“禽流感”等）的经验 (Pardo et al. 2020)。

结论

关于中华人民共和国，我完全赞同马斯洛夫 (Maslov) 教授的结论。马斯洛夫教授根据他对 2020 年中国发展的综合综合分析得出了这一结论。他声称，中华人民共和国成功摆脱了危机局势，“没有发生严重动荡和政治动荡”，这“表明了该国经济和政治制度的稳定和成功” (Maslov 2020: 349)。中国在抗击流感大流行的斗争中积极引进的所有社会和技术进步（加快向在线业务流程管理、电子政务、远程医疗、远程订购和产品交付等的过渡）显然将在未来任何即将发生的流行病中证明是有效的。

现在需要对中国遏制 SARS-CoV-2 大流行的经验进行彻底检查和了解。中国的经验可能对西方很有价值。一些欧盟官员呼吁忽视中国的经验。但这是鲁莽的。中国已经为生存做了必要的分析，现在它正在沿着自己的道路——具体的，像往常一样——朝着预期的目标前进。

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Besser, L. 2020. "Italy's coronavirus disaster. At first, officials urged people to go out for an aperitif. Now, doctors must choose who dies." *ABC (Australian Broadcasting Corporation)*. 18.03.2020.
<https://www.abc.net.au/news/2020-03-18/what-went-wrong-with-how-italy-handled-coronavirus/12062242>
- CGTN. 2020. Xi Jinping vows victory against COVID-19 in Wuhan. *CGTN*. 11.03.2020.
<https://news.cgtn.com/news/2020-03-10/Xi-Jinping-vows-victory-against-COVID-19-in-Wuhan-OKFGZOYDnO/index.html>
- China CDC. 2021. Tracking the Pandemic. *China CDC*. 16.03.2021. URL:
<http://weekly.chinacdc.cn/news/TrackingtheEpidemic.htm>
- CountryMeters. 2021. <https://countrymeters.info>
- Dong, E., Du, H., and L. Gardner. 2020. "An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time." *The Lancet: Infectious Diseases: Correspondence*. 20(5): 533–534. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30120-1](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30120-1)
- Elanger, S. 2020. Global backlash builds against China over coronavirus. *The New York Times*. 03.05.2020.
<https://www.nytimes.com/2020/05/03/world/europe/backlash-china-coronavirus.html>
- Escobar, P. Confucius is winning the Covid-19 war. *Asia Times*. 13.04.2020.
<https://asiatimes.com/2020/04/confucius-is-winning-the-covid-19-war> (date of access: 26.03.2021).
- Feng, F., Tuchman, S., Denninger, J. W., Fricchione, G. L., and A. Yeung. 2020. "Qigong for the prevention, treatment, and rehabilitation of COVID-19 infection in older adults." *American Journal of Geriatric Psychiatry* 28(8): 812–819.
<https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.05.012>

- Fontanka. 2021. A St. Petersburg scientist from the WHO group shared his impressions of the seafood market in Wuhan. *Fontanka.ru*. 04.02.2021.
<https://www.fontanka.ru/2021/02/04/69747735>
- Huang, J., Wu, L., Ren, X., Wu, X., Chen, Y., Ran, G., Huang, A., Huang, L., and D. Zhong. 2020. "Traditional Chinese medicine for corona virus disease 2019: A protocol for systematic review." *Medicine* 99(35): e21774. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000021774>
- Izvestia. 2021. The virologist named the most likely version of the origin of COVID-19. *Izvestia*. 23.03.2021.
<https://iz.ru/1140397/2021-03-23/virusolog-nazval-naibolee-veroiatnuiu-versiiu-proiskhozheniia-covid-19>
- JHU. 2021. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). *Johns Hopkins University*. 16.03.2021.
<https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>
- Law, S., Leung, W. A., and C. Xu. 2021. "Tai-Chi and Baduanjin during treatment and rehabilitation of older adults with COVID-19." *Asian Journal of Gerontology and Geriatrics* 15(2): 96. <https://doi.org/10.12809/ajgg-2020-435-letter>
- Liang, F., Dong, L., Zhou, L., Shi, Y., and L. Tian. 2020. "Traditional Chinese medicine for symptoms of upper respiratory tract of COVID-19: A protocol for systematic review and meta-analysis." *Medicine* 99(30): e21320.
<https://doi.org/10.1097/MD.00000000000021320>
- Mallapaty, S., Maxmen, A., and E. Callaway. 2021. "Major stones unturned: COVID origin search must continue after WHO report, say scientists." *Nature* 590:371–372.
<https://doi.org/10.1038/d41586-021-00375-7>
- Maslov, A. A. 2020. *China 2020: Pandemic, Society and Global Alternatives*. Moscow: RIPOI classic.
- Pardo, R. P., Avendano-Pabon, M., Chen, Xuechen, Jing, Bo-jun, Matsuda, Takuya, Lee, Jeong-ho, Ting, J., and Kaho Yu. 2020. "Learning and remembering: How East Asia prepared for COVID-19 over the years." *Global Policy*. 27.05.2020.
<https://www.globalpolicyjournal.com/blog/27/05/2020/learning-and-remembering-how-east-asia-prepared-covid-19-over-years>
- Rošker, J. S. Chinese philosophy of life, relational ethics and the COVID-19 pandemic. *Asian Philosophy: An International Journal of the Philosophical Traditions of the East*. 2021;31(1):64–77. DOI: 10.1080/09552367.2020.1863624
- Sassin W., Donskikh O., Gnes A., Komissarov S., and D. Liu. 2018. *Evolutionary Environments: Homo sapiens – an Endangered Species?* Innsbruck: STUDIA Universitätsverlag.
- Tai, Cheng-tek M. 2020. "The question of justice in treating the COVID-19 patients." In *Medicine and Ethics in Times of Corona*, edited by M. Woesler and H.-M. Sass, 37–44, Zürich: LIT.
- Wang, Q., and Y. Xing. 2020. Ancient wisdom helps in pandemic fight. *ChinaDaily.com.cn*. 29.05.2020.

https://www.chinadaily.com.cn/a/202005/29/WS5ed057d0a310a8b2411594e8_4.html
(date of access: 26.03.2021).

Zhao, Z., Li, Y., Zhou, L., Zhou, X., Xie, B., Zhang, W., and J. Sun. 2020. "Prevention and treatment of COVID-19 using Traditional Chinese medicine: A review." *Phytomedicine*; Aug 20. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2020.153308>

Zhou, C. 2020. "Coronavirus: Whistle-blower Dr Li Wenliang confirmed dead of the disease at 34, after hours of chaotic messaging from hospital." *South China Morning Post*. 07.02.2020.

<https://www.scmp.com/news/china/society/article/3049411/coronavirus-li-wenliang-doctor-who-alerted-authorities-outbreak>

扩展摘要

EXTENDED SUMMARY

LIU, DEPEI, AND SERGEY A. KOMISSAROV. CORONAVIRUS AS A POLITICAL FACTOR: WESTERN AND CHINESE VERSIONS OF SARS-CoV-2 ORIGIN AND THE WAYS OF ITS TREATMENT.

THE SPECIAL SARS-CoV-2 COMMISSION OF THE WORLD HEALTH ORGANISATION has lately formulated several hypotheses on potential sources of the coronavirus that need additional verification. The only concept that the commission members considered very unlikely was an artificial origin of the virus, allegedly "escaped" from the laboratory in Wuhan. But there were several scientists who did not agree with the conclusion of the commission, among them was the Russian virologist Pavel Volchkov. He did not participate in the work of the commission, nor visited Wuhan, but nevertheless he stated that the virus was most probably escaped from the Wuhan's laboratory, because "obviously, safety measures were not followed." This expert has been working for several years in the USA and therefore he expressed the most widespread Western version of SARS-CoV-2 origin, deliberately or unintentionally.

It is up to the specialists to decide as to the origin of the novel coronavirus, to be sure. Our intention is just to remind that, according to a similar scenario, the acquaintance of mankind with all epidemics of the last few decades took place. Many conspiracy theories about the spread of AIDS appeared lately. The major suspect was USA then. These accusations ended, as they should, with nothing, since they had not scientific, but purely opportunistic and populist origin. The same applies to the current situation.

Similar opinions of scientists backed by politicians initiated SARS-CoV-2-related political struggle between PRC and the collective West. The first steps were made by the former US President Donald Trump who directly accused the Chinese government of intentional spread of the virus across the globe. Several European officials have publicly made alike claims. In turn, the Chinese government prefers not to waste time in non-constructive discussions, but successfully solve the real problems in ensuring the health of the nation. And they were able to unify the people to fight the pandemic.

The Chinese ideology of national unity is based to some extent upon the principles of Confucianism. The imperatives of this ideology, such as humaneness, righteousness, trustworthiness, ritual propriety, wisdom, dutifulness, courage, and some others, could

undoubtedly play an important role in effectively mobilizing society to overcome the SARS-CoV-2 pandemic. However, it should be recognised that the greatest importance in the fight against the SARS-CoV-2 pandemic was not only Confucian values and centuries-old traditions themselves, but the modern institutions formed on their basis and socio-economic activity in the previous period, including taking into account the experience of combating several recent epidemics (SARS-CoV 2002–2004, “bird” flu, “swine” flu, etc.). And as a result Chinese authorities managed to stop coronavirus death counter. Likewise, the rate of vaccination in China is currently one of the highest in the world.

Those Western politicians who accuse the Chinese government that it was too remiss in providing initial information about the pandemic in early 2020, thereby causing enormous damage to the whole world, are mainly focussed on demands of PRC’s paying financial fines (“contributions”) to the world community. Instead, the Chinese government proposed to supplement the Belt and Road Initiative with a new project: the Silk Road of Health for the free exchange of information and products to treat and prevent serious emerging infectious diseases, including the SARS-CoV-2 coronavirus. Cooperation instead of confrontation in the realities of COVID-19 pandemic – this policy looks quite attractive and may give China significant advantages in Eurasia and Africa.

作者 / Authors

Liu Depei

Shenyang Sport University,
36 Jinqiansong East Road, Sujiatun District,
Shenyang, 1101102,
China

Sergey A. Komissarov

Institute of Archaeology and Ethnography of
the Siberian Branch of Russian Academy of
Sciences,
17 Academician Lavrientiev Prospect,
Novosibirsk, 630090,
Russia

© Liu Depei, Komissarov Sergey

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

